

TAHDIDLARNI OLDINI OLISH CHORALARIDAGI KAMCHILIKLAR MALTEGO PLATFORMASI ASOSIDA OCHIQ MANBALAR TAHLILI

Tohirov Oybek Bahodirjon o'g'li

Farg'ona Davlat Texnika Universiteti 4-bosqich talabasi

[*toxirov127@gmail.com*](mailto:toxirov127@gmail.com)

[*https://doi.org/10.5281/zenodo.17858841*](https://doi.org/10.5281/zenodo.17858841)

Annotatsiya. Ushbu maqola axborot xavfsizligida bo'ladigan tahdidlar haqida umumiy tushuncha, tahdidlarning kelib chiqishi, ularning sababi, axborot tizimidagi zaifliklar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, axborot xavfsizligiga bo'ladigan tahdidlarning O'zbekistonda 2020 yilda yuz bergan taxdidlar taxlil qilingan. Shuningdek maqolada globallasuv sharoitida ochiq manbalardan razvedka (OSINT) ma'lumotlarini yig'ish va tahlil qilishda Maltego platformasining imkoniyatlari, uning grafik tahlildagi afzalliklari va kiberxavfsizlikdagi ahamiyati yoritildi.

Kalit so'zlar. Tahdid, axborotni muhofaza qilish, konfedenstial ma'lumotlar. Globallasuv davrida OSINTning o'rni, Maltego platformasining funksional imkoniyatlari, Kiberxavfsizlikda Maltego qo'llanilishi.

Аннотация. В статье рассматривается общая концепция угроз информационной безопасности, происхождение угроз, причины их возникновения и уязвимости информационных систем. Также анализируются угрозы информационной безопасности, возникшие в Узбекистане в 2020 году. В статье также освещаются возможности платформы Maltego по сбору и анализу данных разведки из открытых источников (OSINT) в условиях глобализации, её преимущества в графическом анализе и её значение в кибербезопасности.

Ключевые слова: Угроза, защита информации, конфиденциальная информация. Роль OSINT в эпоху глобализации, функциональные возможности платформы Maltego, применение Maltego в кибербезопасности.

Abstract. This article reviews the general concept of threats to information security, the origin of threats, their causes, and vulnerabilities in information systems. It also analyzes the threats to information security that occurred in Uzbekistan in 2020.

The article also highlights the capabilities of the Maltego platform in collecting and analyzing open source intelligence (OSINT) data in the context of globalization, its advantages in graphical analysis, and its importance in cybersecurity.

Keywords. Threat, information protection, confidential information. The role of OSINT in the era of globalization, the functional capabilities of the Maltego platform, the use of Maltego in cybersecurity.

Kirish.

Bugungi kunda har qanday tashkilot faoliyatida axborotni himoya qilish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot hozirgi kunda ham tashkilot faoliyati va uning raqobatbardoshligi uchun muxim bo'lgan qimmatli resursdir. Tashkilotlarning axborot tizimlari va axborot resurslari xavfsizligiga ko'plab tahdidlar mavjud: bular muhim ma'lumotlarni yo'q qila oladigan kompyuter viruslari va raqobatchilarning sanoat josisligi, o'zlarining tijorat siri bo'lgan ma'lumotlarga noqonuniy kirish huquqini olish va shu kabi boshqa taxdidlardir.¹ Raqamli axborotlar oqimi keskin ko'payib borayotgan globallashuv sharoitida OSINT — ochiq manbalardan razvedka ma'lumotlarini yig'ish texnologiyasi davlat sektorida, korporativ xavfsizlikda hamda maxsus xizmatlar faoliyatida muhim rol o'ynamoqda. Ochiq manbalar orqali olingan ma'lumotlar tahdidlarni erta aniqlash imkonini beradi. Hozirgi kunda globallashuv jarayonlari tezlashib, raqamli axborotlar hajmi keskin oshmoqda. Korxonalar, tashkilotlar, hamda davlatlar uchun axborot xavfsizligi masalalari strategik ahamiyat kasb etmoqda. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarning to'g'ri tahlili xavfsizlik bo'yicha qarorlar qabul qilishda muhim omil sanaladi.

Tahdid deganda kimlarningdir manfaatlariga ziyon yetkazuvchi ro'y berishi mumkin bo'lgan voqea, ta'sir, jarayon tushuniladi?

Axborot xavfsizligi kontekstida esa axborot resurslariga, axborot tizimlariga yoki ulardan foydalanayotgan subyektlarga zarar yetkazishga qaratilgan har qanday potentsial xavf tahdid deb yuritiladi. Tahdidlar faqat inson omili yoki noto'g'ri tashkil etilgan boshqaruv natijasida emas, balki tabiiy omillar sababli ham yuzaga kelishi mumkin.

Axborotni muhofaza qilishning asosiy maqsadi — axborotning tarqalib ketishi, buzilishi, qalbakilashtirilishi, o‘g‘irlanishi, modifikatsiyalanishi yoki bloklanishining oldini olish, shuningdek shaxs, jamiyat va davlatning axborot xavfsizligiga tahdidlarni bartaraf etishdan iborat. Bundan tashqari, tizimda mavjud shaxsiy ma’lumotlarning maxfiyligi va konfidentsialligini ta’minlash, davlat sirlari, hujjatlashtirilgan ma’lumotlar himoyasi va subyektlarning axborot jarayonlaridagi huquqlarini kafolatlash ham axborotni muhofaza qilishning muhim yo‘nalishlaridir. Agar tizimda faqat bitta himoya kanali ochiq qolsa, barcha himoya tizimining samaradorligi keskin pasayib ketadi. Shu bois, texnik vositalar, dasturiy ta’minot, tashkiliy tadbirlar va monitoring tizimlari bilan birgalikda ishlaydigan kompleks xavfsizlik strategiyasi talab etiladi. Masalan, 2020 yil monitoringlariga ko‘ra milliy internet segmentida 27 milliondan ortiq zararli va shubhali hodisalar qayd etilgan. Shuningdek, 680 ta veb-xavfsizlik hodisasi kuzatilib, natijada saytlar umumiy hisobda 1 million daqiqa ishlamay qolgan. Idoralararo tarmoqlarda esa 9,9 milliondan ortiq holat qayd etilib, ularning 94 mingdan ziyodi maxfiy ma’lumotlarning buzilishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan tahdidlar sifatida baholangan.

1-rasm. Axborot tizimlari va veb-saytlar

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, .UZ milliy domenida 2020 yil davomida 342 ta hodisa qayd etilib, shulardan 306 tasi — ruxsatsiz kirish, 36 tasi — sahifani noqonuniy

o'zgartirish (deface) holatlaridir. E'tiborlisi, davlat sektori xususiy sektorga nisbatan 3 baravar kam hujumga uchragan.

2-rasm. Tahdidlarning soni aloqa operatorlari kesimida

Globallashuv jarayonlari axborot almashinuvining tezligi va hajmini mislsiz darajada oshirdi. Bu esa, tabiiyki, tahdidlarning soniyalardayoq tarqalishiga, kiberhujumlarning global ko'lamda amalga oshirilishiga sharoit yaratmoqda. Shu bois ochiq manbalarni tahlil qilish texnologiyalari — ya'ni OSINT (Open Source Intelligence) — zamonaviy xavfsizlik siyosatining ajralmas qismiga aylandi.

OSINTning globallashuv sharoitidagi asosiy vazifalari:

- internetdagi ochiq ma'lumotlardan axborot yig'ish;
- tahdid manbalari, firibgarlar, zararli resurslar, domenlar faoliyatini kuzatish;
- shaxslar, tashkilotlar, infratuzilmalar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash;
- ekstremistik, zararli yoki noqonuniy kontentni erta aniqlash;
- kiberjinoyatlar faoliyatidagi tendensiyalarni aniqlash;
- geopolitik va iqtisodiy xavflarni monitoring qilish.

Maltego — bu professional OSINT platformasi bo'lib, u grafik tahlil, bog'liqliklarni vizualizatsiya qilish va katta hajmdagi ma'lumotlarni avtomatik to'plash imkoniyatiga ega. Platformaning asosiy komponentlari quyidagilar:

1. Entity (obyektlar)

Analiz qilinadigan ma'lumot turi: domenlar, IP manzillar, e-pochta, shaxslar, tashkilotlar, serverlar, ijtimoiy tarmoq profillari va boshqalar.

2. Transformlar

Turli manbalardan ma'lumotlarni avtomatik yig'ish mexanizmi: Shodan, VirusTotal, DNS servislar, Whois, Geolocation servislar, Ijtimoiy tarmoqlar APIlari

```
ip_v4 = request.entity
API_KEY = 'test_api_key'
host_info_url = '{}/host/{}?
key={}' .format(SHODAN_API, ip_v4.value, API_KEY)
result_json = json.loads(result_str)
response += Location(city = result_json.get('city'))
response += GPS(latitude =
result_json.get('latitude'))
response += Company(result_json.get('org'))
```

3 - rasm Shodan API orqali IP manzilga oid ma'lumotlarni olish uchun Maltego transform kodi

Ushbu transformlar real vaqt rejimida tahdid manbalari haqida chuqur ma'lumot to'plashga imkon beradi.

3. Graph View

Maltego o'zaro bog'liqliklarni vizual tarzda xarita ko'rinishida aks ettiradi - fishing zanjiri, zararli IP – domen – serverlar o'rtasidagi bog'lanish, shaxslar yoki tashkilotlar o'rtasidagi aloqalar, firibgar saytlar tarmog'i.

4. Integratsiya imkoniyatlari

Maltego bir nechta professional servislar bilan bog'lanadi – DNSDB, Shodan, HaveIBeenPwned, VirusTotal, SocialLinks, Google dork qidiruvlar, SpiderFoot modullaridir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, axborot xavfsizligi bo'ladigan taxdidlarni oldini olish yoki vujudga kelgan taxdidlarni bartaraf etish uchun me'yoriy xuququy bazaning mavjudligi, axborot xavfsizligini ta'minlash soxasidagi

mutaxassislarining bilim va malakalarining mavjudligi muxim ahamiyat kasb etadi. Globallashuv jarayonlarida tahdidlarning murakkablashuvi Maltego kabi grafik tahlil vositalarining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Globallashuvda esa axborot xavfsizligiga nisbatan talablarni kuchaytirmoqda. Maltego platformasi esa yuqori aniqlikda ma'lumot yig'ish, ulanishlarni tahlil qilish va vizual ravishda ko'rsatish imkoniyatiga ega zamonaviy OSINT vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. – 1997 й.
2. Davronjon, A., & Gulmiraxon, K. (2022). WIDESPREAD INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY, AS WELL AS IN AGRICULTURE AND WATER MANAGEMENT. *World Economics and Finance Bulletin*, 9, 167-172.
3. Abdullajonov, D. S. O., & Kasimova, G. K. Q. (2022). DEVELOP A TRAINING PROGRAM FOR YOUNG PROFESSIONALS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, WHICH IS THE CORE OF CYBERSECURITY. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 185-192.
4. Shokirjon o'g'li, A. D. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA ILMIY IZLANISHLAR OLIB BORISH TENDENSIYALARI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 1223-1227.
5. Abdullajonov, D., & Qosimova, G. (2022). OZBEKISTONDA KIBERXAVSIZLIK VA RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING AXBOROT JAMIYATI SHAKLLANISHIDAGI ORNI. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, 2(13), 29-37.
6. Shokirjon o'g'li, A. D., & Solijon o'g'li, T. U. (2022). The Application of Digital Technologies to Enterprises and Organizations Will Help Reduce Social and Economic Costs. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 4, 131-140.
7. Abdullajonov, D. (2021). RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI YANGI O'ZBEKISTONNING IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH, RAQAMLI IQTISODIYOTNING ISTIQBOLLARI. *Экономика и социум*, (12-1 (91)), 28-33.
8. Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) 2024. . Paterva Maltego Documentation. *Cybersecurity and OSINT Analytics* — Springer Publishing.